

BIM Maturity at CPTM

A Decade of Digital Transformation in Railway Projects

Daniela Doval Santos

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Brasil, daniela.santos@cptm.sp.gov.br

Resumo

Desde 2012, o setor ferroviário urbano da Região Metropolitana de São Paulo conduz um processo estratégico de implementação da metodologia BIM (*Building Information Modeling*), com foco na modernização dos processos de planejamento, projeto, execução, operação e manutenção de infraestruturas. A iniciativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) envolveu capacitação técnica, aquisição de tecnologias, normatização interna e criação de bibliotecas paramétricas voltadas ao contexto ferroviário. Os resultados observados incluem maior precisão na compatibilização interdisciplinar, redução de retrabalhos e aprimoramento do controle de escopo e cronograma. Entretanto, o processo não esteve isento de limitações, como custos de manutenção tecnológica, rotatividade de equipes e desafios de interoperabilidade. O presente artigo analisa criticamente essa trajetória, discutindo indicadores de desempenho, lições aprendidas e especificidades que diferenciam a experiência da CPTM de outros casos relatados na literatura. A meta atual é gerenciar 100% dos novos empreendimentos em BIM nos próximos dois anos.

Keywords: Building Information Modeling, Railway Infrastructure, Public Sector, Digital Transformation, Project Management.

DOI: [10.5281/zenodo.18435990](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435990)

1. Introdução

A crescente complexidade dos empreendimentos de infraestrutura urbana, especialmente no setor ferroviário, demanda métodos mais integrados para o desenvolvimento de projetos e a gestão do ciclo de vida dos ativos. O BIM tem se consolidado como ferramenta essencial nesse processo. Contudo, embora sua adoção no setor público brasileiro venha sendo estudada (Guimarães et al., 2020; Moura & Gonçalves, 2021), ainda são escassos relatos críticos de operadoras ferroviárias.

Este trabalho analisa o caso da CPTM, uma das primeiras operadoras públicas brasileiras a estruturar políticas institucionais de BIM. O objetivo geral é discutir avanços, resultados e limitações da implementação. Como objetivos específicos, busca-se: (i) identificar estratégias adotadas; (ii) avaliar ganhos operacionais com base em indicadores; (iii) analisar dificuldades enfrentadas; (iv) comparar a experiência com referenciais nacionais e internacionais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Conceitos do BIM

O BIM integra tecnologias, processos e equipes para modelagem digital tridimensional de ativos, permitindo maior interoperabilidade. Embora a literatura aponte benefícios em compatibilização e tomada de decisão (Eastman et al., 2014), diversos autores ressaltam desafios de adoção em organizações públicas (Guimarães et al., 2020).

2.2. Aplicações do BIM em Infraestrutura e Transporte

Embora o BIM tenha sido inicialmente desenvolvido para o setor de edificações, sua aplicação em infraestrutura linear — como rodovias, ferrovias, sistemas de drenagem e redes de energia — o BIM viabiliza a modelagem integrada de estações, vias permanentes, subestações, sistemas de sinalização, telecomunicações e edificações operacionais, promovendo ganhos em planejamento, visualização e compatibilização.

A interoperabilidade entre disciplinas é especialmente crítica em projetos ferroviários, devido à complexidade de sistemas interdependentes. Estudos internacionais (Moura & Gonçalves, 2021) mostram que projetos ferroviários se beneficiam de ambientes colaborativos e digital twins, mas enfrentam barreiras de integração tecnológica. No Brasil, a aplicação ainda é incipiente, concentrando-se em pilotos e projetos de metrô e rodovias. O caso da CPTM, portanto, constitui um avanço inédito em escala de rede.

2.3. Desafios e Oportunidades do BIM no Setor Público

A implementação do BIM no setor público, em geral, enfrenta desafios específicos, como a limitação orçamentária, a resistência institucional à mudança, a escassez de mão de obra qualificada e a ausência de normatização consolidada. Entretanto, também representa uma oportunidade de modernização administrativa e técnica, aumentando a transparência dos processos licitatórios, o controle sobre contratos e a rastreabilidade das decisões ao longo da execução.

Governos em todo o mundo vêm adotando o BIM como diretriz estratégica. No Brasil, o Decreto nº 10.306/2020 estabelece a obrigatoriedade progressiva do uso do BIM em obras públicas federais, reforçando a importância de capacitação, padronização e estruturação institucional para a adoção bem-sucedida da metodologia.

Alinhando-se às diretrizes do Decreto nº 11.888/2024, que estabelece a nova Estratégia Nacional para a Disseminação do BIM no Brasil, a CPTM tem avançado de forma estratégica na adoção do BIM, superando as exigências federais, ao estabelecer como Meta Corporativa a aplicação do BIM em 100% dos seus empreendimentos, promovendo maior integração na gestão da infraestrutura ferroviária.

2.4. Ciclo de Vida de Ativos e Gêmeos Digitais (*Digital Twin*)

A integração do BIM com tecnologias emergentes tem ampliado seu potencial, especialmente com o conceito de *Digital Twin* — réplicas digitais dinâmicas de ativos físicos que permitem

monitoramento, simulação e gestão em tempo real. No setor ferroviário, isso se traduz em modelos digitais que evoluem com o tempo, incorporando dados operacionais, de manutenção e de desempenho, possibilitando uma gestão preditiva e mais eficiente dos ativos.

O uso de gêmeos digitais expande o potencial do BIM ao conectar dados operacionais em tempo real. Porto & Figueiredo (2022) apontam vantagens em manutenção preditiva, mas também riscos de custo e dependência tecnológica — fatores que se verificam no presente estudo de caso.

3. Metodologia

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, com abordagem descritivo-analítica e exploratória. O método adotado é o estudo de caso, considerando a análise da implementação progressiva da metodologia BIM no setor ferroviário urbano da Região Metropolitana de São Paulo, no contexto de uma operadora pública de transporte sobre trilhos, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A escolha desse método se justifica pela necessidade de compreender os processos, estratégias e resultados associados à aplicação do BIM em um ambiente institucional específico, marcado por complexidades operacionais e múltiplas interfaces técnicas.

A coleta de dados foi realizada a partir de múltiplas fontes: revisão bibliográfica em literatura especializada sobre BIM, análise documental de materiais técnicos produzidos pela organização (diretrizes internas, cadernos normativos, relatórios e apresentações institucionais), além de registros de projetos e iniciativas desenvolvidas ao longo da última década. Também foram considerados dados de domínio público relacionados à política nacional de incentivo ao uso do BIM em obras públicas.

A análise dos dados seguiu um enfoque qualitativo, com organização das informações em categorias temáticas: (i) estratégias de implementação, (ii) capacitação e estrutura técnica, (iii) recursos tecnológicos e normativos adotados, (iv) resultados obtidos e (v) desafios e perspectivas. A triangulação das fontes permitiu validar os achados e garantir maior consistência à interpretação dos resultados.

O recorte temporal da análise compreende o período de 2012 a 2024, abarcando desde os primeiros esforços institucionais até a consolidação de práticas avançadas, como a modelagem voltada ao ciclo de vida dos ativos e a criação de gêmeos digitais. O estudo não pretende esgotar o tema, mas oferecer uma sistematização da experiência vivenciada, contribuindo com o campo de estudos sobre inovação digital na gestão pública de infraestrutura.

4. Contexto da Implementação

4.1. Panorama do Setor Ferroviário Urbano Analisado

O setor ferroviário urbano da Região Metropolitana de São Paulo é responsável por uma significativa parcela da mobilidade diária da população, operando linhas de transporte de média e alta capacidade que interligam centros urbanos, polos comerciais e regiões periféricas. Caracterizado por uma infraestrutura extensa, heterogênea e com ativos em diferentes estágios de conservação, esse sistema demanda constante modernização, tanto em nível tecnológico quanto em práticas de gestão.

As obras e projetos ferroviários inseridos nesse contexto apresentam elevada complexidade técnica, exigindo a coordenação de múltiplas disciplinas, como civil, elétrica, mecânica, telecomunicações, sinalização e sistemas de controle. Além disso, as restrições operacionais — que envolvem interferências com o sistema em funcionamento, limitações de janela de trabalho e exigências de segurança — tornam o planejamento e a execução ainda mais desafiadores. Tais condições ressaltam a necessidade de adoção de metodologias que promovam integração, previsibilidade e eficiência nos empreendimentos.

4.2. Diagnóstico Inicial e Motivadores da Adoção do BIM

Antes da adoção do BIM, os projetos eram desenvolvidos majoritariamente em plataformas CAD 2D, com baixa interoperabilidade entre disciplinas e limitada rastreabilidade das informações ao longo do ciclo de vida dos ativos. A ausência de padronização, somada à fragmentação dos dados e à

Figura 2 – Projeto Básico Estação Ipiranga, desenvolvido por equipe multidisciplinar interna da CPTM.
Fonte: CPTM, 2025.

Paralelamente, a organização elaborou materiais técnicos normativos, como Cadernos BIM, Diretrizes de Modelagem, Plano de Execução BIM (BEP), Templates e bibliotecas paramétricas personalizadas para o setor ferroviário, tendo o lançamento do Portal BIM em 2019, o qual reúne atualmente mais de 1.200 objetos paramétricos. Tais documentos foram fundamentais para garantir a padronização dos modelos e a consistência dos dados entre projetos distintos.

Figura 3 – Template CPTM Arquitetura – Biblioteca Paramétrica para projetos de edificações ferroviárias.
Fonte: CPTM, 2025.

A maturidade da adoção permitiu a integração com o uso de automações por meio do Dynamo e a interoperabilidade entre plataformas por meio do ambiente comum de dados (CDE). A estratégia adotada privilegiou a consolidação de uma base técnica e metodológica sólida, para exigência do BIM em contratos externos, assegurando assim maior controle e capacidade crítica na análise e fiscalização de projetos contratados em BIM.

Figura 4 – Rotina Dynamo desenvolvida para input e preenchimento de parâmetros específicos da CPTM.
Fonte: CPTM, 2025.

5. Ações Desenvolvidas

5.1. Capacitação e Estruturação das Equipes Técnicas

A formação de equipes multidisciplinares com domínio da metodologia BIM foi um dos pilares da estratégia de implementação. Inicialmente, profissionais das áreas de projeto, fiscalização, planejamento e tecnologia da informação foram capacitados por meio de treinamentos técnicos, workshops temáticos e participação em eventos do setor. A capacitação contemplou desde fundamentos do BIM até o uso avançado de ferramentas específicas, como Autodesk Revit, Navisworks, Civil 3D, Dynamo e plataformas CDE. A capacitação segue de forma continuada com a implementação da Estratégia Ferro BIM, a qual traz discussões das mais novas tecnologias abarcadas à metodologia BIM em encontros periódicos promovidos pela companhia.

Além da qualificação técnica, foi promovida a reorganização interna para alocação de profissionais dedicados ao desenvolvimento e análise de modelos, bem como à gestão da informação. Essa estruturação permitiu o estabelecimento de fluxos de trabalho colaborativos e o suporte técnico necessário à ampliação do uso do BIM em diferentes áreas da organização.

5.2. Investimentos em Tecnologia e Infraestrutura

A adoção do BIM exigiu significativos investimentos em infraestrutura tecnológica. Foram adquiridas estações de trabalho de alto desempenho, licenças de softwares especializados para modelagem e coordenação, além de soluções em nuvem para armazenamento e compartilhamento de arquivos.

Com a evolução da maturidade, a organização passou a operar com plataformas de gestão de projetos baseadas em *Common Data Environment* (CDE), permitindo o controle de versões, rastreabilidade de alterações e acesso simultâneo por múltiplos agentes. A utilização dessas plataformas viabilizou fluxos colaborativos e reduziu significativamente problemas relacionados à dispersão e à inconsistência de informações.

Figura 5 – Ambiente colaborativo para compartilhamento de dados de projeto – Autodesk Construction Cloud – utilizado nos projetos internos e projetos contratados em BIM. Fonte: CPTM, 2025.

5.3. Normatização e Padronização de Processos

Para garantir a consistência dos modelos e a interoperabilidade entre disciplinas e projetos distintos, foi desenvolvido um conjunto de documentos técnicos normativos. Entre os principais materiais destacam-se:

- **Cadernos BIM:** diretrizes institucionais sobre uso, escopo e objetivos do BIM;
- **Diretrizes de Modelagem:** orientações sobre nível de detalhamento, codificação de elementos e estrutura de modelos;
- **Diretrizes para Levantamento com Laser Scanner:** critérios para padronização de captura e uso de nuvens de pontos nos ativos ferroviários;
- **Plano de Execução BIM (BEP):** modelo de referência para contratos internos e externos;
- **Templates e Bibliotecas Paramétricas:** objetos desenvolvidos para projetos padrão ou com especificidades ferroviárias (via permanente, sinalização, elementos arquitetônicos, componentes de sistemas prediais, entre outros), vinculados a informações do sistema integrado de engenharia de custos (SIEC) da CPTM.

Figura 6 – Template Civil 3D para projetos de Via Permanente e Rede Aérea (em desenvolvimento) Fonte: CPTM, 2025.

A normatização permitiu reduzir variações de qualidade entre projetos, estabelecer critérios de avaliação e facilitar o controle técnico por parte das equipes internas.

5.4. Automação e Interoperabilidade

Com a consolidação das práticas iniciais, a organização passou a explorar automações e integração de dados por meio de ferramentas como o Dynamo, utilizado para tarefas repetitivas, extração de quantitativos e verificação de conformidade de modelos.

Também foi implantado o uso da *Autodesk Construction Cloud* (ACC) como ambiente colaborativo para coordenação e compatibilização de modelos multidisciplinares, permitindo a detecção antecipada de conflitos e o acompanhamento de revisões em tempo real. Essa interoperabilidade tornou possível a integração entre modelagem, planejamento e gestão de contratos, otimizando os fluxos de trabalho e aumentando a rastreabilidade das informações.

Figura 7 – Análise de compatibilização entre disciplinas via *Autodesk Construction Cloud* (ACC) de projeto desenvolvido por equipe interna. Fonte: CPTM, 2025.

6. Resultados e Benefícios Observados

6.1. Compatibilização Interdisciplinar e Redução de Conflitos

Um dos principais ganhos da adoção do BIM foi a melhoria substancial na compatibilização entre disciplinas, possibilitada pela modelagem tridimensional integrada. A visualização simultânea dos diferentes sistemas — estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, via permanente, sinalização, entre outros — permitiu a identificação precoce de interferências e inconsistências de projeto, reduzindo a incidência de erros apenas detectados em campo na abordagem tradicional.

Essa detecção antecipada de conflitos promoveu a racionalização das soluções projetuais e possibilitou a tomada de decisões mais assertivas durante as fases de planejamento e elaboração, contribuindo diretamente para a mitigação de riscos técnicos e jurídicos durante a execução das obras. Comparando projetos pré-BIM e pós-BIM, observou-se redução média de 35% em inconsistências detectadas em obra.

6.2. Mitigação de Retrabalhos e Aumento da Eficiência em Obra

A qualidade da informação e o nível de detalhamento dos modelos BIM contribuíram para uma redução significativa de retrabalhos e reprogramações em obra. A confiabilidade dos quantitativos extraídos dos modelos, aliada à coordenação prévia das soluções técnicas, permitiu maior precisão nas estimativas de custo e planejamento físico-financeiro.

Com isso, observou-se uma melhoria nos índices de produtividade, bem como maior previsibilidade no cumprimento de cronogramas, fator especialmente relevante em obras com

limitações operacionais e grande interferência com o sistema ferroviário em funcionamento. Estimativas da equipe indicam queda de 20% nos aditivos contratuais em projetos com BIM.

6.3. Controle de Escopo, Rastreabilidade e Comunicação entre Equipes

A estruturação das entregas por meio de planos de execução BIM e o uso de ambiente comum de dados (CDE) possibilitaram um controle mais rigoroso do escopo técnico dos projetos. Cada modelagem passou a estar vinculada a requisitos claros de desenvolvimento e a prazos definidos, permitindo o monitoramento do progresso e o rastreamento de alterações em tempo real.

A centralização das informações e a interoperabilidade entre plataformas facilitaram a comunicação entre equipes internas e externas, reduzindo a dependência de reuniões presenciais e e-mails e promovendo uma colaboração mais fluida e orientada a dados. O uso do CDE reduziu em cerca de 40% o volume de revisões paralelas não rastreáveis (e-mails, versões locais). Essa transparência também se refletiu positivamente na fiscalização de contratos e na prestação de contas junto aos órgãos de controle.

6.4. Aplicação do BIM na Operação e Manutenção

Com o avanço da maturidade institucional, o uso do BIM foi estendido para além da fase de projeto e obra, alcançando também a operação e manutenção dos ativos. Iniciativas voltadas à criação de gêmeos digitais (*digital twins*) têm sido implementadas, com o objetivo de representar digitalmente edifícios, equipamentos e sistemas em uso, conectando os modelos BIM a bases de dados operacionais. A iniciativa busca validar o uso de tecnologias como sensores, visualização 3D e integração com bancos de dados para apoiar tomada de decisão, manutenção preditiva e monitoramento em tempo real. Alinhada à estratégia de digitalização da infraestrutura, a PoC é um passo estratégico rumo à implantação de Gêmeos Digitais em larga escala na Companhia, das quais estão sendo avaliadas as seguintes tecnologias: Bentley, Autodesk Tandem (TND) e Framence.

A Prova de Conceito foi estruturada a partir de um recorte específico: uma escada rolante na estação Brás, considerada um equipamento eletromecânico representativo no ambiente ferroviário. O ativo foi modelado em BIM, com a definição de parâmetros-chave de monitoramento, permitindo simular seu comportamento em tempo real por meio da aplicação de conceitos de Gêmeos Digitais. A escolha do equipamento visou testar a viabilidade técnica, a integração entre modelos e dados operacionais, e a aplicabilidade prática da tecnologia na gestão de ativos da CPTM.

Figura 8 – Ações de implementação de gêmeos digitais na Operação e Manutenção da CPTM – Prova de Conceito: Escada Rolante Estação Brás. Fonte: CPTM. 2025

A prova de conceito da escada rolante da estação Brás mostrou viabilidade técnica, mas também revelou barreiras: o desafio de integração de sensores, custos de IoT e falta de equipe dedicada à atualização dos modelos.

A abordagem de digital twin tem potencial para otimizar rotinas de manutenção preventiva e corretiva, facilitar inspeções técnicas, consolidar históricos de intervenções e apoiar decisões estratégicas sobre renovação de ativos, mas deve ser incorporado de forma gradual, começando por

ativos críticos e de alto impacto. A médio prazo, espera-se a consolidação de um ciclo de vida digital completo, com ganhos em durabilidade, segurança e eficiência na gestão do sistema ferroviário.

7. Perspectivas Futuras

7.1. Expansão do Uso de Gêmeos Digitais

A criação de gêmeos digitais tem se consolidado como uma das principais frentes de desenvolvimento no contexto pós-implantação do BIM. Embora promissor, o avanço depende da interoperabilidade entre fornecedores e da redução de custos. A CPTM avalia plataformas distintas (Autodesk, Bentley, Framence), mas enfrenta dificuldade de padronização.

O avanço dessa abordagem depende da consolidação de uma infraestrutura digital robusta e interoperável, capaz de integrar dados de diferentes fontes e de garantir a atualização contínua dos modelos. A utilização de gêmeos digitais deve apoiar práticas de manutenção preditiva, gestão de riscos operacionais e tomada de decisão baseada em dados, ampliando a eficiência, a segurança e a sustentabilidade do sistema ferroviário ao longo do tempo.

7.2. Metas Estratégicas de Ampliação do BIM

Como parte de sua estratégia de transformação digital, a CPTM estabeleceu como meta o gerenciamento de 100% dos novos empreendimentos com uso da metodologia BIM nos próximos dois anos. Essa diretriz inclui não apenas a exigência do BIM em contratos futuros, mas também o fortalecimento das capacidades internas para análise, acompanhamento e validação de entregas em ambientes digitais.

Para alcançar essa meta, estão previstas ações como a ampliação da capacitação técnica, a atualização contínua dos normativos BIM, a integração de ferramentas com sistemas de gestão corporativa e o fortalecimento da governança da informação. Essa abordagem integrada tem o potencial de consolidar o BIM como padrão institucional e não apenas como exigência contratual.

7.3. Lições Aprendidas e Principais Desafios Enfrentados

A experiência acumulada ao longo da última década evidencia que a adoção bem-sucedida do BIM no setor público exige mais do que aquisição de softwares: requer planejamento estratégico, engajamento institucional, qualificação técnica e adaptação das práticas organizacionais. A construção de uma base normativa consistente, a valorização do conhecimento interno e a adoção progressiva — com foco inicial em projetos-piloto e ações formativas — foram fatores críticos para o sucesso do processo.

Dentre os desafios enfrentados ao longo do processo há a resistência cultural inerente, exigindo programas contínuos de capacitação. Dificuldades na retenção de profissionais especializados impactou na consolidação da maturidade BIM. Custos de manutenção tecnológica (softwares e servidores) são elevados e precisam ser internalizados no planejamento estratégico. A interoperabilidade limitada entre plataformas comerciais restringiu ganhos esperados em digital twins.

Apesar dos desafios, o caso analisado configura-se como referência para outras instituições públicas que enfrentam desafios semelhantes em termos de complexidade técnica, necessidade de modernização e gestão de ativos de longa vida útil. A replicabilidade dessa experiência depende da capacidade de adaptação às especificidades de cada contexto, respeitando as etapas de maturação digital e os recursos disponíveis.

8. Considerações Finais

A adoção progressiva da metodologia BIM na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM – representa um marco na transformação digital da gestão pública de infraestrutura. Ao longo de mais de uma década, foram estruturadas ações estratégicas e operacionais que permitiram à organização superar desafios técnicos, institucionais e culturais, consolidando o BIM como ferramenta central na modernização dos processos de projeto, execução, operação e manutenção de ativos

ferroviários. A trajetória da CPTM demonstra que a implementação do BIM no setor público exige mais do que tecnologia: depende de planejamento institucional, engajamento das equipes e mecanismos de governança.

O estudo demonstrou que os principais benefícios obtidos incluem a melhoria da compatibilização interdisciplinar, a mitigação de retrabalhos, o aumento da eficiência na execução de obras, o aprimoramento do controle de escopo e cronograma, bem como a ampliação da transparência e rastreabilidade das informações. A incorporação de gêmeos digitais e o uso de ambientes colaborativos de dados indicam um avanço rumo à gestão integrada do ciclo de vida dos ativos.

O estudo reforça achados da literatura sobre benefícios em compatibilização e rastreabilidade, mas contrasta com experiências relatadas por Guimarães et al. (2020), ao evidenciar que a escala ferroviária apresenta desafios específicos em operação e manutenção. O caráter inédito da prova de conceito com digital twins representa contribuição para estudos futuros.

Como contribuição científica, este trabalho reforça a importância de políticas institucionais consistentes, investimento em capacitação técnica e adoção gradual de práticas baseadas em dados. A experiência analisada pode servir de referência para outras operadoras e instituições públicas que buscam modernizar seus processos por meio do BIM, respeitando suas especificidades e níveis de maturidade digital.

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o aprofundamento de estudos sobre a aplicação de gêmeos digitais em ambientes operacionais reais, a avaliação de indicadores de desempenho pós-implantação e a análise comparativa entre diferentes modelos de governança BIM no setor público. A consolidação de uma cultura digital baseada em informação estruturada e interoperável é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da infraestrutura urbana e promover uma gestão mais eficiente, transparente e sustentável.

9. Agradecimentos

A autora agradece a todos os colaboradores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) envolvidos na jornada de implementação da metodologia BIM, em especial à equipe de projetos da CPTM pelo empenho, dedicação e compromisso demonstrados ao longo desta jornada. O trabalho colaborativo, a superação de desafios técnicos e institucionais e o espírito de inovação dessa equipe foram fundamentais para a consolidação dos avanços relatados neste estudo.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). *ABNT NBR ISO 19650-1:2022 – Organização e digitalização de informações sobre edificações e engenharia de obras civis, incluindo construção de edificações e infraestrutura – Gestão da informação usando modelagem da informação da construção – Parte 1: Conceitos e princípios*. ABNT.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). *ABNT NBR ISO 19650-2:2022 – Organização e digitalização de informações sobre edificações e engenharia de obras civis, incluindo construção de edificações e infraestrutura – Gestão da informação usando modelagem da informação da construção – Parte 2: Fase de entrega dos ativos*. ABNT.
- Brasil. (2020, abril 3). *Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020: Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling – Estratégia BIM BR*. Diário Oficial da União, seção 1, 158(64), 2–4.
- Brasil. (2024, janeiro 22). *Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024: Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil – Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling – BIM BR*. Diário Oficial da União, seção 1, p. 8.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2014). *BIM: Modelagem da informação da construção*. Elsevier.
- Guimarães, B. R., Silva, A. F., Oliveira, M. A., & Souza, L. M. (2020). Implantação do BIM no setor público: Desafios, oportunidades e recomendações. *Revista Gestão & Tecnologia de Projetos*, 15(2), 25–40.

- Moura, C. E., & Gonçalves, O. M. (2021). BIM em infraestrutura de transportes: Desafios e aplicações. *Revista Engenharia Civil*, 64, 15–28.
- Porto, F., & Figueiredo, J. F. de. (2022). Digital twins na gestão de infraestruturas públicas: Perspectivas e aplicações. *Cadernos de Engenharia de Infraestrutura*, 8(1), 45–62.
- Souza, D. G., & Leite, F. (2021). Common Data Environment (CDE): Conceitos, tecnologias e benefícios na gestão colaborativa da informação. In *Anais do Workshop Brasileiro de Modelagem da Informação da Construção*.